

T1-18

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS EN VILLA CLARA, CUBA

Yanira Zaita Ferrer¹, Julio Leyva Haza², Rigoberto Fimia Duarte¹,
Rafael Armiñana García², Migdalia Artilés González¹, Milena Galbán Díaz¹,
Miriela Hernández del Río¹, Raquel Bauta Bauta¹ & Yahy Cuellar Rodríguez¹

¹Universidad de Ciencias Médicas. Villa Clara, Cuba. rigobertofd@infomed.sld.cu

²Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Villa Clara, Cuba.

Objetivo: analizar el aprendizaje basado en proyectos para la formación inicial de servicios farmacéuticos en Villa Clara, Cuba. **Método:** se consideran procedimientos de indagación, diagnóstico y evaluación en el desarrollo de las dimensiones conceptuales, procedimental y epistemológicas de las competencias investigativas y profesionales. El aprendizaje basado en proyectos correspondió a la farmacoterapia de las enfermedades parasitarias, en la formación inicial de Técnico Superior de Ciclo Corto en Servicios Farmacéuticos de la Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud, Universidad Ciencias Médicas de Villa Clara, durante el período comprendido desde septiembre-enero del 2022. **Resultados:** la discusión de vías y herramientas metodológicas permitieron el análisis y aplicación de datos. Se observó, el cumplimiento de indicadores de exigencia durante la realización de los proyectos formativos. **Discusión:** en el proceso de formación existió protagonismo de los estudiantes, donde se mostró la conceptualización de aprender-aprender, determina el medio del aprendizaje para valorar sus resultados posteriores, se reconoció desde la autoestima cada logro de aprendizaje, asimismo, hubo reconocimiento de aplicación hacia otras temáticas. Se participó en el Foro Científico Estudiantil y se logró, las categorías destacados y relevancia. **Conclusiones:** la metodología del aprendizaje basado en proyectos fue adecuada para la formación de los estudiantes donde se logran resultados significativos desde la demostración del propio aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje basado en Proyectos, farmacoterapia, formación inicial, medicamentos, servicios farmacéuticos

Doi: 10.5281/zenodo.7977679

